

English version below

Virgen con el niño. Retablo dedicado a la Apoteosis de la Virgen

Nº inventario: 303 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](http://www.nostraetmundi.com)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Escultura](#)

Datación: 1400-1499

Contexto cultural / Estilo: Gótico

Dimensiones: 86 cm. (Dimensiones completas del retablo: 331 x 368 cm.)

Materia: [Madera](#)

Técnica: [Dorado](#), [Policromado](#)

Iconografía / Tema: [Virgen con el Niño](#)

Procedencia: [Posiblemente procedente de la provincia de León](#) (España)

Emplazamiento actual: [The Hispanic Society of America](#) (Nueva York, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: A13.03

Historia del objeto

Esta escultura constituye la imagen principal de un retablo conformado, además, por otras quince tablas pintadas, dedicado todo el conjunto a la Apoteosis de la Virgen. Según Gilman Proske, la talla hubo de ser ejecutada probablemente en León a fines del XV (Gilman Proske, 1951). Por su parte, Franco Mata refrendó tal hipótesis en virtud a diversos detalles estilísticos de la escultura, como los plegados del vestido en "V", la pose de la imagen, el rostro ovalado, o el tipo de cabello, aspectos que, en su opinión, acercaban la talla a otras esculturas conservadas en los museos de León y Astorga (Franco Mata, 2010, p. 222).

Se desconoce el lugar de procedencia, así como las circunstancias en las que desapareció de su emplazamiento original. Sí sabemos que a principios del siglo XX formaba parte de la colección de Adolphe Singher, ubicada en la localidad francesa de Le Mans, pues fue vendida en Hotel Drouot, París, en 1912, junto con otras obras procedentes de la colección Singher. En dicho catálogo aparece el altar referido con el núm. 458, descrito como un gran retablo: "Está formado en el centro por una estatuilla-aplique de madera tallada, pintada y dorada, que representa a la Virgen de pie sobre una consola y protegida por quince paneles de madera pintada, cuatro de los cuales, en la parte superior, muestran sendos santos con sus atributos. Los cinco paneles centrales en los que aparece representado San Juan Bautista de pie sosteniendo el cordero recostado sobre un libro, la Anunciación, la Asunción de la Virgen, la Adoración de los Reyes Magos y San Lorenzo de pie, sosteniendo la parrilla y un libro abierto. En la parte inferior, seis paneles presentan cada uno dos santos con sus atributos, dispuestos sobre un fondo que simula una rica tela damasquinada. Estos paneles están separados entre sí por montantes de madera

tallada y dorada, que simulan contrafuertes góticos, y por travesías moldeadas o adornadas con guirnaldas" (Leman, 1912, núm. 458. Traducido del texto original francés).

La descripción de la pieza aparecía acompañada en el referido catálogo por una fotografía en la que puede apreciarse el notable porte del conjunto, si bien dicho texto no ofrece dato alguno acerca de la procedencia de la obra. Un ejemplar de este catálogo, preservado en la Bibliothèque Nationale de France ofrece un detalle manuscrito en el margen de la pieza que tal vez pueda resultar revelador de la trayectoria seguida por el conjunto, en nota manuscrita aparece anotado "Madrazo 10.000" También bajo la fotografía aparece escrito "10.000" ¿Se vendería por 10.000 francos en 1912 en París? ¿Lo compraría, entonces, el pintor, coleccionista y marchante Raimundo de Madrazo, en esos años en París, y a través de este pudo pasar a Archer Milton Huntington, fundador de la Hispanic Society of America?

Descripción

La Virgen con el niño aparece dispuesta sobre una ménsula dorada decorada con hojas de roble. Motivos que contrastan con el fondo azul del panel sobre el que se dispone la escultura, en el que aparecen en relieve estrellas y rayos dorados. Remata la parte superior un dosel de tracería gótica, asimismo dorado. El conjunto escultórico ha perdido el antebrazo derecho del niño y parte de los dedos de la mano derecha de la Virgen. La Virgen viste una saya azul con borde dorado, además de un manto dorado también; porta la corona de reina del cielo y su larga cabellera dorada cae sobre sus hombros (Gilman, 1932, pp. 176-177. Franco Mata, 2010, p. 222).

Ubicaciones

- **post. 1912**

MUSEO

[The Hispanic Society of America, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- **1912**

COLECCIÓN PRIVADA

[Adolphe Singher, Le Mans \(Francia\)](#)

- **present**

PROVINCIA

[Posiblemente procedente de la provincia de León \(España\)](#)

Bibliografía

- FRANCO MATA, Ángela (2010): *Arte leonés (siglos IV-XVI) fuera de León*, Edilesa, Trabajo del Camino (León), p. 222.
- GILMAN, BEATRICE I. (1932): *Catalogue of Sculpture (thirteenth to fifteenth centuries) in the Collection of The Hispanic Society of America*, The Hispanic Society of America, New York, pp. 176-177, il. A13.
- LEMAN, Henri (1912): *Catalogue des objets d'art et de haute curiosité du Moyen Age et de la Renaissance... composant la collection de Feu Monsieur Adolph Singher*, Hotel Drouot, París, p. núm. 458.
- TRIGER, Robert (1892): *La Maison dite de La Reine Berengere Au Mans*, G. Fleury & A. Danguin, Le Mans.

Responsable de la ficha: [María José Martínez Ruiz](#)

Virgin with Child. Altarpiece with the Apotheosis of the Virgin

Inventory number: 303 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Sculpture](#)

Date: 1400-1499

Cultural context / Style: Gothique

Dimensions: 33,85 in. (Overall dimensions of Altarpiece 130 5/16 x 144 7/8 in.)

Material: [Wood](#)

Technique: [Gilded](#), [Polychrome](#)

Iconography / Theme: [Virgen con el Niño](#)

Provenance: [Possibly from the province of León](#) (Spain)

Current location: [The Hispanic Society of America](#) (New York, United States)

Inventory number in current collection: A13.03

Object History

This sculpture is the main image of an altarpiece made up of fifteen other painted panels, all dedicated to the Apotheosis of the Virgin. According to Gilman Proske, the carving was probably executed in León at the end of the 15th century (Gilman Proske, 1951). For his part, Franco Mata endorsed this hypothesis by virtue of various stylistic details of the sculpture, such as the folds of the V-shaped dress, the pose of the image, the oval face, or the type of hair, aspects that, in his opinion, brought the carving closer to other sculptures preserved in the museums of León and Astorga (Franco Mata, 2010, p. 222).

The place of origin is unknown, as well as the circumstances in which it disappeared from its original location. We do know that in the early twentieth century it was part of the collection of Adolphe Singher, located in the French town of Le Mans, as it was sold in Hotel Drouot, Paris, in 1912, along with other works from the Singher collection. In that catalog appears the altar referred to as No. 458, described as a large altarpiece: "It is formed in the center by a statuette-applique of carved, painted and gilded wood, representing the Virgin standing on a console and protected by fifteen panels of painted wood, four of which, in the upper part, show saints with their attributes. The five central panels depict St. John the Baptist standing holding the lamb lying on a book, the Annunciation, the Assumption of the Virgin, the Adoration of the Magi and St. Lawrence standing, holding the grill and an open book. At the bottom, six panels each present two saints with their attributes, arranged on a background that simulates a rich damascene cloth. These panels are separated from each other by carved and gilded wooden uprights, which simulate Gothic buttresses, and by crosspieces molded or decorated with garlands" (Leman, 1912, no. 458. Translated from the original French text).

The description of the piece was accompanied in the aforementioned catalog by a photograph in which the remarkable size of the set can be appreciated, although the text does not offer any information about the provenance of the work. A copy of this catalog, preserved in the Bibliothèque Nationale de France offers a handwritten detail in the margin of the piece that perhaps can be revealing of the trajectory followed by the set, in handwritten note appears annotated "Madrazo 10.000" Also under the photograph appears written "10. Would it be sold for 10,000 francs in 1912 in Paris? Would the painter, collector and art dealer Raimundo de Madrazo, in those years in Paris, buy it, then, and through him it could pass to Archer Milton Huntington, founder of the Hispanic Society of America?"

Description

The Virgin and child are placed on a golden bracket decorated with oak leaves. These motifs contrast with the blue background of the panel on which the sculpture is placed, in which stars and golden rays appear in relief. The upper part is topped by a canopy of gothic tracery, also gilded. The sculptural group has lost the right forearm of the child and part of the fingers of the Virgin's right hand. The Virgin wears a blue skirt with a golden border, as well as a golden mantle; she wears the crown of the queen of heaven and her long golden hair falls over her shoulders (Gilman, 1932, pp. 176-177. Franco Mata, 2010, p. 222).

Locations

- **post. 1912**

MUSEUM

[The Hispanic Society of America, New York \(United States\)](#)

- **1912**

PRIVATE COLLECTION

[Adolphe Singher, Le Mans \(France\)](#)

- **present**

PROVINCE

[Possibly from the province of León \(Spain\)](#)

Bibliography

- FRANCO MATA, Ángela (2010): *Arte leonés (siglos IV-XVI) fuera de León*, Edileasa, Trabajo del Camino (León), p. 222.
- GILMAN, BEATRICE I. (1932): *Catalogue of Sculpture (thirteenth to fifteenth centuries) in the Collection of The Hispanic Society of America*, The Hispanic Society of America, New York, pp. 176-177, il. A13.
- LEMAN, Henri (1912): *Catalogue des objets d'art et de haute curiosité du Moyen Age et de la Renaissance... composant la collection de Feu Monsieur Adolph Singher*, Hotel Drouot, Paris, p. núm. 458.
- TRIGER, Robert (1892): *La Maison dite de La Reine Berengere Au Mans*, G. Fleury & A. Dangin, Le Mans.

Record manager: [María José Martínez Ruiz](#)

Copyright: [The Hispanic Society of America](#)

